

USTOZLAR UMR YO'LI – HAYOT MAKTABI

Suyarova Fotima Sobirovna

Toshkent davlat yuridik universiteti

3-kurs talabasi

Tel raqami: +998900006035

Elektron pochta: suyarovafotima765@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15472070>

Annotatsiya

Bilamizki, huquqshunos olimlar ijtimoiy fanlar sohasida muhim rol o'ynaydilar. Ularning ilmiy ishlari jamiyatda adolatni ta'minlash, qonunlarni takomillashtirish va inson huquqlarini himoya qilishda katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolamda MDH davlari ichida huquqshunoslik maktabining yorqin namoyondalaridan biri O'zbekiston Respublikasi Fan arbobi, yuridik fanlari doktori, professor G'afur Abdumajidovning hayot yo'li, ta'limi, ilmiy faoliyati va jamiyatga qo'shgan hissasi haqida so'z yuritiladi.

O'zbekistonda professional yurisprudensiya, huquq ilmi, nazariyasi, amaliyoti shakllanib va takomil topishida munosib hissasini qo'shgan O'zbekiston Respublikasi Fan arbobi, yuridik fanlari doktori, professor G'afur Abdumajidov yuridik fanlarning jinoyat huquqi, jinoyat-ijroiya huquqi, jinoyat-prosessual huquqi va kriminalistika kabi muhim sohalari bo'yicha yirik olim va mutaxassis 14 yoshidan amaliyotda yuristlik vazifasini o'tab, 70 yil davomida inson huquqlari, fuqaroni zulm va istibdoddan ozod qilish yo'lida ancha-muncha savobli ishlar qildi. U kishini nafaqat bir soha, balki bir necha sohalarni bilimdoni bo'lgani uchun ham "ensiklopedik olim", deb atashgan. Prosesualist va kriminalist olim sifatida o'z ilmiy asarlari, o'zi tarbiyalagan shogirdlari bilan nafaqat O'zbekistonda, balki MDH davlatlarida ham ma'lum va mashhur.

Fafur Abdumajidov 1928-yil 28-iyunda Samarqandda tavallud topdi. 1944-1945-yillarda tuman sudida kotib, sud ijrochisi bo'lgan. Toshkent yuridik institutini 1948-yili tamomlab, 1951-yilgacha rayon prokuraturasida prokuror yordamchisi, tergovchi bo'lib, 1951 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Prokurori huzurida eng muhim ishlar bo'yicha tergovchi bo'lib xizmat qilgan. 1957-1960-yillarda Sankt-Peterburg universitetining Aspiranturasida tahsil olib, yuridik fanlar nomzodi ilmiy darajasi uchun dissertasiyasini muvaffaqiyatli yoqladi hamda O'zbekistonda birinchi kriminalist bo'lib tanildi.

1961-1965 yillarda O'zbekiston FA Falsafa va huquq institutida katta ilmiy xodim, "Jinoyat huquqi va prosessi" sektorining mudiri, 1966-1973 yillarda O'zbekiston Oliy Soveti Prezidiumining "Yuridik bo'limi"ni boshqarib, Mehnat, Oila-nikoh, Er, Suv to'g'risida kodekslari, sog'liqni saqlash, madaniy

yodgorliklarni muhofazalash kabi ko'plab qonun loyihalarini tayyorlashga boshchilik qilgan.

«Jinoyatlarni tergov qilish nazariyasi, qonuniy tartibi va amaliyotiga oid muammolar» mavzuida doktorlik dissertasiyasini tugatib, 1983 yilda SSSR FA Davlat va huquq institutida muvaffaqiyatli yoqlab, yuridik fanlari doktori ilmiy darajasiga, 1985 yil professor ilmiy unvoniga sazovor bo'ldi.

1973-1974 yillarda F.Abdumajidov O'zbekiston FA Falsafa va huquq institutida ilmiy tadqiqotlarini olib bordi. 1974-yildan boshlab Ichki ishlar vazirligi Toshkent Oliy maktabining "Kriminalistika" kafedrasiga 18 yil rahbarlik qildi, o'quv dargohi Akademiyaga aylantirilganidan so'ng 1991-1995 yillar IIV Akademiyasi boshlig'ining ilmiy ishlar bo'yicha o'rinbosari lavozimida samarali mehnat qildi.

"Paxta ishi", "O'zbeklar ishi" nomi bilan "mashhur" Gdlyan-Ivanovlar guruhi 80-yillar o'rtalarida butun O'zbekiston xalqini besaranjon qilgani, O'zbekiston hayotida "uchinchi qatag'on" deb atalgan bu mudhish voqealar hali hanuz o'zbek xalqining yodidan ko'tarilgani yo'q. Hattoki, nomlarini eslashni o'zi o'zbek millati uchun noo'rin bo'lgan SSSR Oliy sudining soxta ayblovlari yuzasidan G'.Abdumajidov Moskvadagi mashhur huquqshunos olimlarga yozma murojaat qiladi va unga javoban akademik V.N.Kudryasev, taniqli professorlar S.V.Borodin, I.M.Galperin, N.V.Radutnaya, I.I.Karpes, Yu.P.Kasatkinlar SSSR Oliy sudining qarori noto'g'ri ekanligi haqida asoslangan fikr bildiradilar. Bu fikrlar keyinchalik Oliy sudning byulletenida e'lon qilindi. Huquqshunos olim 2013-yilda vafot etdi.

F.Abdumajidov yuridik ta'limga oid 600 dan ziyod ilmiy asarlar muallifi. "Jinoyatlarni tergov qilishga oid qonunlarning rivojlanishi", "Dastlabki tergovni takomillashtirish muammolari", "Kriminologik lavhalar", "Tuhmatomuz yumaloq xat mualliflarini fosh etish taktikasi2", "O'zbekiston davlat va huquq tarixi", "O'zbekistonda sud hokimiyati: islohotlar davri", "Jinoyat huquqi", "Jinoyat prosessi", "Kriminalistika" "O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-prosessual kodeksiga sharhlar", "O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-ijroiya kodeksiga sharhlar" kabilar shular jumlasidandir. Uning ilmiy ishlari MDH mamlakatlari nashriyotlarida (Moskva, Sankt-Peterburg, Kiev, Samara, Irkutsk, Olma-Ota va boshqalar) ham nashr qilingan.

F.Abdumajidovning xizmatlari yuqori baholanib, 1971 yil "Hurmat belgisi" ordeni, etti nafar medallar bilan mukofotlangan. Yuridik fan sohasida yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashda erishgan yutuqlari uchun 1987 yilda

“O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan fan arbobi” faxriy unvoniga sazovor bo‘lgan.

F.Abdumajidov Asosiy qonunini tayyorlash bo‘yicha Konstitusiyaviy komissiyaning a‘zosi bo‘lib, mustaqil O‘zbekiston Konstitusiyasi loyihasini tayyorlashda faol qatnashdi.

F.Abdumajidov 1995 yil 22 dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyaviy sudining sudyasi, 2000-2003 yillar Adliya vazirligi huzuridagi Respublika Huquqiy ma‘rifat targ‘iboti Markazi direktori lavozimida faoliyat ko‘rsatish bilan bir qatorda Toshkent davlat yuridik instituti va Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida ilmiy-pedagogik faoliyat yuritdi.

Uning ilmiy izlanishlari qonuniylilikni mustahkamlashi, jinoyatlarni fosh etish, tergov jarayonida fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlash, jinoyatga qarshi siyosatni takomillashtirish bilan tavsiflanadi. U yirik mutaxassis nazariyachi sifatida sudya va tergovchilarning mustaqilligi va faqat qonunga bo‘ysunishini kafolatlash, gumon ostiga olingan, ayblangan shaxsni himoyachi bilan ta‘minlash, jinoyat ishlarini yurituv chog‘ida jabrlanuvchi va boshqa muhokama ishtirokchilarining huquqlarini jiddiy kengaytirishga oid takliflarni ilgari surdi va asoslab berdi. Uning bir qator ilmiy tavsiyalari 1994 yildan qabul qilingan Respublika Jinoyat-prosessual kodeksida o‘z ifodasini topdi, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar faoliyatini va sud islohotlarini mazmunan boyitishga xizmat qildi. F.Abdumajidovning sud-huquq islohotlarini liberallashtirishga qaratilgan g‘oyalari uning shogirdlari davom ettirmoqda. Uning bevosita ilmiy va uslubiy rahbarligida 40 ga yaqin fan nomzodlari va fan doktorlari etishib chiqdi.

Fidoyi ustoz umrining oxirgi kunlariga qadar Toshkent davlat yuridik instituti va Adliya vazirligi huzuridagi Yuristlar malakasini oshirish markazida etuk yurist kadrlar tayyorlashda va mamlakatimiz huquqshunoslarini malakasini oshirishda sidqidildan mehnat qildi.

Ushbu mehnatlari munosib baholanib, 08.04.1970 – “Shavkatli mehnati uchun” medali, 31.08.1971 – “Hurmat belgisi” ordeni, 04.11.1983 «Milisiya a‘lochisi» ko‘krak nishoni, 11.10.1984 «Halol xizmatlari uchun» medali, 08.10.1987 – «Mehnat faxriysi» medali, 17.12.1987 – “O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan fan arbobi” unvoni, 04.07.1991 – «Faol xizmatlari uchun» Butunittifoq «Bilim» jamiyatining nishoni, 08.08.1992 – «Mustaqillik» esdalik nishoni, 20.04.1995 – «1941-1945 yillardagi urushda fashizm ustidan qozonilgan g‘alabani 50 yilligi» medali, 06.05.1995 - «Shuhrat» medali bilan

taqdirlangan. G'afur Abdumajidovning umr yo'li va ilmiy merosi bo'lajak yurist haqiqiy hayot maktabi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Fan arbobi, yuridik fanlari doktori, professor G'afur Abdumajidov ilmiy merosi yana uzoq yillar mobaynida o'zbek huquq ilmini takomillashtirishda asos bo'lib xizmat qiladi. Fidoyi huquqshunosning Haqiqat, Qonun va Adolatga xizmat qilishga bag'ishlagan ibratli ko'p yillik faoliyati hozirgi va kelgusi huquqshunos olim, amaliyotchilar uchun namuna hamda davom ettirishga, e'tirof etishga va hurmatga sazovor.

Adabiyotlar:

1. Abdullayev A. R. Ustoz va shogird: an'analar va zamonaviy yondashuvlar. – Toshkent: «O'qituvchi», 2019. – 160 b.
2. Jo'rayev N. Pedagogik mahorat va kasbiy yetuklik. – Toshkent: «Fan», 2021. – 192 b.
3. Ergashev I. Hayot maktabi: ustozlar hayot yo'lidan lavhalar. – Toshkent: «Sharq», 2020. – 144 b.
4. Nosirova Z. Kasbga sadoqat va ustozlik maqomi. – Samarqand: «Zarqo'rg'on», 2018. – 128 b.

